

INVESTIGATION OF PHASE EQUILIBRIUM IN THE PbSe-Mn SYSTEM

Пыасли Т.,*Doctor of Chemical Sciences, Professor, Baku State University,
Department of General and Inorganic Chemistry, Baku, Azerbaijan***Gurbanova T.,***postgraduate student, Baku State University, Department
of General and Inorganic Chemistry, Baku, Azerbaijan***Ajdarova D.,***Doctor of Chemical Sciences, Chief Researcher Institute of Catalysis
and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyeva
of the Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan***Maksudova T.***Doctor of Chemical Sciences, Chief Researcher Institute of Catalysis
and Inorganic Chemistry named after M.F. Nagiyeva
of the Ministry of Science and Education, Baku, Azerbaijan*

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ PbSe-Mn

Ильяслы Т.М.*д.х.н., профессор, Бакинский Государственный университет,
кафедра «Общей и неорганической химии, Баку, Азербайджан***Гурбанова Т.Р.***аспирантка, Бакинский Государственный университет,
кафедра «Общей и неорганической химии, Баку, Азербайджан***Аждарова Д.С.***д.х.н., гл.н.с.. Институт Катализа и Неорганической
Химии им. М.Ф.Нагиев Министерства
наука и образования, Баку, Азербайджан***Максудова Т.Ф.***д.х.н., гл.н.с.. Институт Катализа и Неорганической
Химии им. М.Ф.Нагиев Министерства
наука и образования, Баку, Азербайджан*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778811>**Abstract**

The phase equilibrium in the PbSe-Mn system was studied by the methods of physicochemical analysis (DTA, XRD, MCA, as well as measurements of density and microhardness) and its T-x phase diagram was constructed. It has been established that the PbSe-Mn system is a non-quasi-binary region of the Pb-Mn-Se ternary system. Single-phase alloys crystallize below the solidus line in the PbSe-Mn system at a concentration of 0-5 at. % Mn. In the concentration range of 5–10 at. % Mn, there is a two-phase region consisting of α +PbMnSe₂(S). In other areas of the system below the solidus line, there are three-phase areas. Three-phase alloys consisting of (α +S+Pb) crystallize in the region of 10-22 at. % Mn. In the area of concentration 22-30 at. % Mn, there is a three-phase region consisting of (Pb+MnSe+S). Three-phase alloys consisting of (MnSe+Pb+Mn) crystallize in the range of 35-100 at. % Mn.

Аннотация

Методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, а также измерением плотности и микро-твердости) изучено фазовое равновесие в системе PbSe-Mn и построена ее Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что система PbSe-Mn является неквазибинарным сечением тройной системы Pb-Mn-Se. Однофазные сплавы кристаллизуются ниже линии солидуса в системе PbSe-Mn при концентрации 0-5 ат. % Mn. В области концентрации 5–10 ат. % Mn имеется двухфазная область, состоящая из α +PbMnSe₂(S). В остальных областях системы ниже линии солидуса имеются трехфазные области. Трехфазные сплавы, состоящие из (α +S+Pb), кристаллизуются в области 10-22 ат. % Mn. В области концентрации 22-30 ат. % Mn имеется трехфазная область, состоящая из (Pb+MnSe+S). Трехфазные сплавы, состоящие из (MnSe+Pb+Mn), кристаллизуются в интервале 35-100 ат. % Mn.

Keywords: phase, microhardness, compound, solidus, liquidus.**Ключевые слова:** фаза, микротвердость, соединения, солидус, ликвидус.

Введение

Халькогениды свинца и новые фазы и сплавы твердых растворов на их основе являются фоточувствительными [1-4], термоэлектрическими [5-10], полупроводниковыми материалами, используемыми в различных областях техники, в том числе в преобразователях энергии [11, 12]. Марганец и его халькогенидные соединения вводят в промышленность для повышения твердости различных сплавов, а также для улучшения их магнитных свойств [13–18]. С этой точки зрения изучение химии и физики халькогенидных систем свинца и марганца представляет научный и практический интерес. В литературе изучен ряд тройных систем на основе халькогенидов свинца и марганца [19–23].

Целью данной работы является изучение влияния элемента Mn и построение его фазовой диаграммы путем изучения фазового равновесия в системе PbSe-Mn. По компонентам системы PbSe-Mn имеется следующая информация: соединение PbSe плавится конгруэнтно при 1080°C и кристаллизуется в кубических системах, параметр решетки: $a=6,1243$, $Z=4$, пр. группа $Fm\bar{3}m-O_h^5$, плотность 8,15 г./см³, микротвердость $H\mu=600$ МПа [24]. Mn плавится при 1246°C, имеет ряд фазовых переходов, δ -Mn плавится при 1140°C, γ -Mn при 1100°C, β -Mn при 727°C [25].

Экспериментальная часть

Синтез сплавов системы PbSe-Mn проводили совместным плавлением компонентов Mn и PbSe в вакуумированных кварцевых ампулах до 0,133 Па в интервале температур 1100-1200°C. При синтезе были взяты элементы следующей чистоты: марганец Mn-99,98%, свинец 99,987% и селен В-5. Синтезированные сплавы подвергали термообработке при 800°C в течение 100 часов для их гомогенизации.

Затем образцы исследовались методами физико-химического анализа (ДТА, РФА, МСА, а также измерением плотности и микротвердости).

Дифференциальный термический анализ (ДТА) проводили на пирометре Курнакова НТР-73. Скорость нагрева сплавов составляла 10°C/мин. В качестве термопары был взят хромель-алюмель. В качестве стандартного контейнера использовали Al_2O_3 .

Рентгенофазовый анализ сплавов выполнен на рентгеновском дифрактометре марки D2 PHASER. В качестве облучателя использовался $CuK\alpha$ -электрод. Микротвердость сплавов измеряли на металлографическом микроскопе ПМТ-3. В ходе измерений изучалась зависимость микротвердости от массы. Анализ микроструктуры проводили на микроскопе марки МИМ-8. Плотность сплавов определяли пикнометрическим методом, в качестве заполняющей жидкости использовали толуол.

Обсуждение результатов

Сплавы системы PbSe-Mn с содержанием 0-80 ат. % Mn представляют собой образцы серебристого цвета, получаемые в компактной массе после синтеза. Сплавы системы PbSe-Mn с содержанием 0-80 ат. % Mn – образцы серебра, полученные в компактной массе после синтеза. Сплавы в диапазоне 0-50 ат. % Mn устойчивы к воздуху, воде и органическим растворителям. Они хорошо растворимы в сильных минеральных кислотах (HNO_3 и H_2SO_4).

Сплавы, богатые марганцем, постепенно окисляются на открытом воздухе. Они быстро растворяются в сильной кислоте HNO_3 .

Результаты дифференциально-термического анализа сплавов системы PbSe-Mn после термической обработки показывают, что на термограммах сплавов наблюдаются два и три термических эффекта. Тепловые эффекты, полученные на термограммах, обратимы. Большое количество тепловых эффектов в системе свидетельствует о том, что в системе происходит сложное взаимодействие.

Микроструктура сплавов системы до термической обработки наблюдается в виде матовых однофазных участков. В этом случае невозможно наблюдать области твердого раствора. Важно, чтобы плоты находились в равновесии, чтобы лучше определять площади. После термической обработки исследована микроструктура сплавов системы PbSe-Mn и установлено наличие в системе одно-, двух- и трехфазных областей. В системе PbSe-Mn площадь твердого раствора на основе соединения PbSe достигает до 5 мол. %, а со стороны Mn твердых растворов практически не обнаружено.

При измерении микротвердости сплавов системы PbSe-Mn были получены пять различных значений микротвердости. Некоторые физико-химические свойства сплавов системы PbSe-Mn приведены в таблице. Микротвердость (600-620) МПа соответствует микротвердости α -твердых растворов на основе соединения PbSe, для соединения $PbMnSe_2(S)$ значения микротвердост составляют (1370-1390) МПа, значения (1950-1970) МПа соответствуют микротвердости соединения MnSe, значения (350-390) МПа соответствуют микротвердости свинца, а значение (11000) МПа соответствует микротвердости марганцевого элемента.

Для подтверждения результатов дифференциально-термического и микроструктурного анализов был проведен рентгенофазовый анализ сплавов (рис. 1). Как видно из рис. 1, на дифрактограммах сплавов наряду с дифракционными линиями компонентов PbSe и Mn наблюдаются дополнительные линии, являющиеся дифракционными линиями элемента Pb и MnSe.

Результаты ДТА, измерения плотности и микротвердости сплавов системы PbSe-Mn PbMnSe₂(S)

Состав, мол. %		Термические эффекты, °C	Плотность г/см ³	Микротвердость, МПа				
PbSe	Mn			PbSe	S	MnSe	Pb	Mn
				P=0,10 Н	P=0,20 Н		P=0,10 Н	P=0,50 Н
100	0.0	1080	8,15	600	—	—	—	—
95	5.0	740,970	8,10	620	—	—	—	—
90	10	560,800	8,07	620	1370	—	—	—
80	20	290,560,810	8,00	—	1390	—	—	—
78	22	660,990	7,84	—	—	—	—	—
75	25	330,830	7,88	—	—	—	—	—
70	30	330,710	7,92	—	1390	1950	—	—
65	35	540,770	7,80	—	—	1950	—	—
60	40	375,540,770	7,85	—	—	1960	350	—
50	50	375,500,750	7,77	—	—	1970	370	—
40	60	375,440,710	7,70	—	—	1970	390	—
30	70	375,460	7,65	—	—	—	—	—
25	75	375,610	7,60	—	—	—	—	11000
20	80	375,610,800	7,55	—	—	—	—	11000
10	90	375,610,1070	7,48	—	—	—	—	11000
0,0	100	727,1100,1140,1246	7,40	—	—	—	—	11000

Рис. 1. Дифрактограммы сплавов системы PbSe-Mn.

1- PbSe, 2-20 ат. %, 4-70 ат. %, 4-100 ат.% Mn.

Таким образом, рентгенофазовый анализ полностью подтверждает результаты дифференциально-термического и микроструктурного анализов.

По результатам физико-химических методов анализа построена Т-х фазовая диаграмма системы PbSe-Mn (рис. 2). Фазовая диаграмма системы представляет собой неквазибинарное сечение тройной системы Pb-Mn-Se. Сечение PbSe-Mn проходит через поле тройных систем Pb-PbSe-MnSe и Pb-

MnSe-Mn. Поэтому трехфазные сплавы кристаллизуются ниже линии солидуса.

Ликвидус системы PbSe-Mn ограничен начальными кривыми кристаллизации α -фазы твердых растворов на основе PbSe, MnSe и Mn. Однофазные сплавы кристаллизуются ниже линии солидуса в системе PbSe-Mn при концентрации 0-5 ат. % Mn. В области концентрации 5–10 ат. % Mn имеется двухфазная область, состоящая из α +PbMnSe₂(S). В остальных областях системы ниже линии солидуса имеются трехфазные области.

Рис.2. Т-х фазовая диаграмма системы PbSe-Mn.

Трехфазные сплавы, состоящие из (α +S+Pb), кристаллизуются в области 10-22 ат. % Mn. В области концентрации 22-30 ат. % Mn имеется трехфазная область, состоящая из (Pb+MnSe+S). Трехфазные сплавы, состоящие из (MnSe+Pb+Mn), кристаллизуются в интервале 35-100 ат. % Mn.

Поскольку приведенные в литературе фазовые переходы элемента Mn- в системе не полностью определяются методами физико-химического анализа, их области обозначены пунктирными линиями.

Однофазные сплавы кристаллизуются ниже линии солидуса в системе PbSe-Mn при концентрации 0-5 ат. % Mn. В области концентрации 5–10 ат. % Mn имеется двухфазная область, состоящая из α +PbMnSe₂(S). В остальных областях системы ниже линии солидуса имеются трехфазные области. Трехфазные сплавы, состоящие из (α +S+Pb), кристаллизуются в области 10-22 ат. % Mn. В области концентрации 22-30 ат. % Mn имеется трехфазная область, состоящая из (Pb+MnSe+S). Трехфазные сплавы, состоящие из (MnSe+Pb+Mn), кристаллизуются в интервале 35-100 ат. % Mn.

Заключене

Изучено фазовое равновесие в системе PbSe-Mn методами дифференциально-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МКА), а также определением плотности и микротвердости, построена ее Т-х фазовая диаграмма. Установлено, что система PbSe-Mn является неквазибинарным участком тройной системы Pb-Mn-Se. В системе PbSe-Mn при комнатной температуре твердые растворы на основе PbSe расширяются до 5 ат. % Mn. В диапазоне концентраций 5–10 ат. % Mn двухфазные сплавы, состоящие из α +PbMnSe₂(S), кристаллизуются ниже линии солидуса. В диапазоне концентраций 10-22 ат. % Mn кристаллизуются трехфазные сплавы, состоящие из (α +S+Pb). В диапазоне концентраций 22-30 ат. % Mn имеется трехфазная область, состоящая из (Pb+MnSe+S). В остальных областях 35-100 ат. % Mn кристаллизуются трехфазные сплавы (MnSe + Pb + Mn).

Список литературы:

1. Norihiro Suzuki, Katsuyuki Sawai, and Sa-dao Adachi. Optical properties of PbSe // Journal of Applied Physics. 1995. V.77. P. 1249. <https://doi.org/10.1063/1.358926>
2. Ribeiro, G. A. S. et al. Strong anharmonicity in the phonon spectra of PbTe and SnTe from first principles // Phys. Rev. 2018. В 97. P. 014306.
3. Delaire O. et al. Giant a harmonic phonon scattering in PbTe // Nat. Mater. 2011. V. 10. P. 614-618.
4. Chen Y., Xinyuan A. & Marianetti C. A. First-principles approach to nonlinear lattice dynamics: anomalous spectra in PbTe // Phys. Rev. Lett. 2014. V. 113. P. 105501.
5. Gayner C., Kar K. K. & Kim W. Recent progress and futuristic developments of PbSe thermoelectric materials and devices // Mater. Today Energy. 2018. V. 9. P. 359–376.
6. Shulumba N., Hellman O. & Minnich A. J. Intrinsic localized mode and low thermal conductivity of PbSe // Phys. Rev. 2017. V. 95. P. 014302.
7. Chen Z. et al. Vacancy-induced dislocations within grains for high-performance PbSe thermoelectrics // Nat. Commun. 2017. V. 8. P. 13828.
8. Romero A. H. Gross, E. K. U., Verstraete, M. J. & Hellman, O. Thermal conductivity in PbTe from first principles // Phys. Rev. 2015. V. 91. P. 214310.
9. Wang H., Pei Y., LaLonde A. D. & Snyder, G. J. Weak electron–phonon coupling contributing to high thermoelectric performance in n-type PbSe // Proc. Natl Acad. Sci. USA 2012. 109. P. 9705–9709.
10. Ribeiro, G. A. S. et al. Strong anharmonicity in the phonon spectra of PbTe and SnTe from first principles // Phys. Rev. 2018 V. 97. P. 014306.
11. Ribeiro G. A. S. et al. Strong anharmonicity in the phonon spectra of PbTe and SnTe from first principles // Phys. Rev. 2018. В 97. S.014306.
12. Li, C. W. et al. Phonon self-energy and origin of anomalous neutron scattering spectra in SnTe and PbTe thermoelectrics // Phys. Rev. Lett. 2014. V. 112. P. 175501.
13. Янушкевич К.И., Викторов И.А., Боднар И.В. Кристаллическая структура и магнитная восприимчивость $\text{CuInSe}_2(1-x)(2\text{MnSe})_x$. // Ж. Физика твердого тела, 2009. 51. № 1. С. 104-108.
14. Маковецкий Г.И., Галяс А.И., Янушкевич К.И. Структурные, магнитные и электрические свойства твердых растворов системы теллурид хрома- теллурид марганца // ФТТ. 1997. Т.39. № 2. С. 320-324.
15. Маковецкий Г.И., Галяс А.И. Нейтронографическое исследование структурных и магнитных фазовых переходов в селениде марганца // Физика твердого тела. 1982. Т.24. № 9, С. 2753 2756.
16. Mullin D.P., Galazka R.R., Furdyna J.K. Microwave helicon propagation and the dynamic magnetic susceptibility in $\text{Hg}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Se}$ // Phys. Rev. 1981. V.24. № 1. P. 355-362
17. Аплеснин С.С., Рябинкина Л.И., Романова О.Б., Бадаев Д.А., Демиденко О.Ф., Янушкевич К.И., Мирошниченко Н.С. Влияние орбитального упорядочения на транспортные и магнитные свойства MnSe и МпТе // ФТТ. 2007. Т.49. № 11. С.1984-1989.
18. Bodnar I.V. Optical properties of $\text{CuInSe}_2(1-x)(2\text{MnSe})_x$ alloys. // Semiconductors, 2010. 44. № 5. P. 581-584.
19. Рустамов П.Г., Сафаров М.Г., Алиев И.И., Ильясов Т.М. Исследование химического взаимодействия в системе $\text{As}_2\text{Se}_3\text{-MnSe}$ // Журн. неорган. химии. 1978. Т. 23. № 1. С. 151-155.
20. Аллазова Н.М., Ильясли Т.М. Фазовое равновесие в системе $\text{CuInSe}_2\text{-Pb}$ // Вестник Бакинского университета, сер. ест. наук. 2008. № 4. С. 37-41.
21. Аллазова Н.М. Фазовая диаграмма системы $\text{CuInSe}_2\text{-PbSe}$ // Вестник Бакинского Университета, сер.ест.наук. 2006. № 2. С.23-27.
22. Алиев И.И., Ильяслы Т.М., Гасангулиева Ш.А., Велиев Дж.А. Фазовые равновесия и стеклообразование в системе AsSe-MnSe // Неорган.материалы. 2011. Т.47. № 7. С.784-787.
23. Заргарова М.И., Мамедов А.Н., Аждарова Дж.С., Ахмедова (Велиев) Дж.А., Абилов Ч.И. Справочник: Неорганические вещества, синтезированные и исследованные в Азербайджане. Баку. Изд. Элм. 2004. 462 с.
24. Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник. М.: Наука. 1979. 399 с.
25. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Справочник: В 3т. Т.3 // Под. Ред. Н.П. Лякишева. М.: Машиностроение. 1997. 1023 с.